

Ηλεκτρική Περίφραξη για Διαχείριση Αγροδασικών Δραστηριοτήτων σε Ορεινά τοπία

www.af4eu.eu

Εγκατάσταση ηλεκτρικής περίφραξης

Η ηλεκτρική και κινητή περίφραξη είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για τη διαχείριση αγροδασικών συστημάτων, καθώς υποστηρίζουν τόσο την κινητικότητα των κοπαδιών σε ορεινά τοπία όσο και τη διατήρηση της άγριας ζωής σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, όπως το Φυσικό Πάρκο Montesinho.

Τα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν την ελευθερία που αποκτά ο αγρότης ώστε να ασχολείται με άλλες γεωργικές δραστηριότητες, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης μεγαλύτερων βοσκοτόπων. Σε σύγκριση με τα σταθερά και μόνιμα φράγματα, οι ηλεκτρικοί φράκτες προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερο κόστος επένδυσης. Ωστόσο, οι εκδόσεις για φορητές συσκευές απαιτούν περισσότερη εργασία για την τοποθέτηση και την αφαίρεσή τους, καθώς και περιοδικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. Οι ηλεκτρικοί φράκτες αποτελούν επίσης αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία των ζώων από θηρευτές και για τη διαφύλαξη των καλλιεργειών από επιθέσεις άγριας πανίδας, όπως ελάφια και αγριογούρουνα. Παράλληλα, είναι χρήσιμοι για τη λίπανση των αγροτικών εδαφών, για την ασφάλεια των ζώων κατά την ανάπαυσή τους τις θερμότερες ώρες της ημέρας, καθώς και για την παροχή μεγαλύτερης ελευθερίας στη βοσκή και στη συνολική διαχείριση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι περιφράξεων και υλικών, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον σκοπό χρήσης τους, είτε πρόκειται για τον περιορισμό των ζώων είτε για την απώθηση θηρευτών. Οι ηλεκτρικοί φράκτες απαιτούν σωστή γείωση και αποτελούνται από ηλεκτροπαραγωγούς (τροφοδοτούμενους από μπαταρία, το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλιακό πάνελ), πασάλους (από υαλομήματα, πλαστικό ή μέταλλο), αγωγούς (σύρματα ή ταινίες) και μονωτικά υλικά. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος εξαρτάται από παράγοντες όπως το μήκος της περίφραξης, το ανάγλυφο του εδάφους, η πυκνότητα της βλάστησης και τα χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως η σύσταση και η υγρασία, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτούνται ισχυρότερα ή συμπληρωματικά συστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της περίφραξης.

Marina Castro(1), Ana Carolina Farias(2), Eduardo Pousa(2), João Paulo Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Μπραγκάνσα, Πανεπιστημιούπολη Σάντα Απολονία, 5300-253 Μπραγκάνσα, Πορτογαλία

(2) Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Μπραγκάνσα, Πανεπιστημιούπολη Σάντα Απολονία, 5300-253 Μπραγκάνσα, Πορτογαλία

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.